

ВЛИЯНИЕ НОРМ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ ВНЕСЕННЫХ НА ПОВТОРНОЙ КУЛЬТУРЕ КУКУРУЗЫ НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ БАЛАНС ПОЧВЫ

Муйдинов Х.Г.

Д.ф.с.х.наук, доцент.в.и.о.. директор
Центра регионального отдела Андижанский области
Института Почвоведение и агрохимии
Руководитель отдела Агрохимии
Центра регионального отдела Андижанский области
Института Почвоведение и агрохимии

А.У.Норматов.

Аннотация: научно обоснована нормы минеральных удобрений при возделывании повторной культуры кукурузы посеянной после озимой пшеницы возделыванной при разных нормах питания, а также обеспечено сохранение и повышение плодородия почвы в условиях светлых сероземных почв Андижанской области.

Abstract: The norms of mineral fertilizers are scientifically justified in the process of cultivating a second crop of maize sown after winter wheat cultivation under different feeding standards, and maintaining and increasing soil fertility in conditions of light gray soils of the Andijan region.

Ключевые слова: светлые сероземные почвы, нормы минеральных удобрений, озимая пшеница, повторные культуры, кукуруза.

Key words: light gray soils, norms of mineral fertilizers, winter wheat, repeated crops, corn.

Количество и качество получаемого урожая с сельскохозяйственных культур во многом зависит от применяемых минеральных и органических удобрений. Республиканские и зарубежные ученые отмечают, что 60 % получаемого урожая с культур получается за счёт минеральных удобрений. При достижении получения высокого урожая применяя минеральные удобрения, назначение самых оптимальных норм их для культур и применяя этих норм сохранение, а также повышение плодородия почвы является актуальной задачей проводимых реформ в сельском хозяйстве республики.

Исходя из вышеуказанных идей в условиях светлых сероземных почв Андижанской области были проведены полевые опыты в участие озимой пшеницы, повторных культур кукурузы и мasha.

Целью проведения исследований является определение влияющие норм минеральных удобрений примененных на озимой пшенице, повторных культур кукурузы и маша на плодородия почвы и урожайность культур при короткоротационной схеме посева в условиях светлых сероземных почв Андижанской области. Исходя из цели и задач полевые опыты проводились на основе времени и пространстве (впериод трех лет каждый год на новых полях).

Таблица 1.

СХЕМА ОПЫТА

Ф ОНЫ	Виды культур											
	Озимая пшеница, (1-2-3годи)			№ вариантов	Кукуруза (1-2-3 годи.)			№ вариантов	Маш (1-2-3- гг.)			
		$2O_5$	$2O$			$2O_5$	$2O$			$2O_5$	$2O$	
I	20	0	0	1	20	0	0	0	1	5	0	0
				2	80	20	0	1	0	0	0	0
				3	40	60	20	2	5	0	0	
II	80	20	0	4	20	0	0	3	1	5	0	0
				5	80	20	0	4	0	0	0	
				6	40	60	20	5	5	0	0	
III	40	60	20	7	20	0	0	6	1	5	0	0
				8	80	20	0	7	0	0	0	
				9	40	60	20	8	5	0	0	

При влиянии норм минеральных удобрений N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га примененных на озимой пшенице (I-ФОН), а также внесение таких же норм удобрений на повторной культуре кукурузы количество нитратного азота в 0-30, 30-50 и 50-70 см слоях почвы соответственно составили 13,2; 11,0 и 9,1 мг/кг, подвижного фосфора 27,1 и 19,0 мг/кг, а обменного калия 160 и 150 мг/кг. Эти показатели в пахотном (0-30 см) слое почвы были на 0,9; 0,3 и 5,0 мг/кг меньше

по сравнению исходного состояния (2008 г). Это состояние показывает о недостаточности для сохранения плодородия почвы и получения высокого урожая с культур при применении вышеуказанных норм минеральных удобрений на озимой пшенице и на повторной культуре кукурузы высеваемой после неё.

На I-ФОНе с применением минеральных удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га (вариант 2) вышеуказанные показатели в пахотном (0-30 см) слое почвы соответственно составили 16,2; 28,1 и 162 мг/кг, что по подвижному азоту и фосфору на 2,1; 1,3 мг/кг выше и на 3,0 мг/кг меньше по обменному калию по сравнению исходных показателей, а по сравнению показателей 1-го варианта выше на 3,0; 1,0 и 2,0 мг/кг. Анализируя этих состояний выявлено, что применение минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на озимой пшенице, и внесение удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га на кукурузе обеспечивается сохранение подвижных форм питательных элементов в состоянии исходных показателей. На 3-м варианте с применением минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га количество N-NO₃ соответственно по слоям почвы составила 17,1; 12,1 и 10,1 мг/кг, P₂O₅ -28,9 и 15,4 мг/кг, K₂O-163 и 148 мг/кг. Эти показатели по N-NO₃ и P₂O₅ выше на 3,0; 2,1 мг/кг (в пахотном слое) и по K₂O на 20,0 мг/кг меньше по сравнению исходных показателей.

Значит, на созданном ФОНе после применения минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га при возделывании озимой пшеницы и только с применением минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га при возделывании повторной культуры кукурузы наблюдается сохранение в почве подвижных форм питательных элементов в оптимальном состоянии. Это явно наблюдается на урожайности кукурузы. Полученные результаты на созданном II-ФОНа при применении минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на озимой пшенице и с внесением удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га (вариант 4) при возделывании повторной культуры кукурузы были почти одинаковые с показателями 2-го варианта I-ФОНа с применением норм минеральных удобрений N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га, где в пахотном (0-30 см) слое почвы количество нитратного азота составило 16,1 мг/кг, фосфора 26,1 мг/кг и обменного калия 165 мг/кг. Эти полученные последние показатели отмечались на 0,1; 0,0 и 3,0 мг/кг с показателями 2-го варианта, а это также подтверждает о недостаточности применения минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на II-ФОНе.

В проведенных опытах наблюдается создание оптимального при применении минеральных удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га на

озимой пшенице и повторной культуре кукурузы (II-ФОН, 5-вариант) питательного режима. На этом варианте в пахотном (0-30 см) слое почвы (после кукурузы) количество нитратного азота составило 19,1 мг/кг, подвижного фосфора 29,0 мг/кг и обменного калия 166 мг/кг, что по нитратному азоту и подвижному фосфору соответственно выше на 0,9; 0,2 мг/кг, а по обменному калию ниже на 4,0 мг/кг. Значит, количество нитратного азота и подвижного фосфора сохранились почти одинаково, а количество обменного калия уменьшилось по сравнению с исходным количеством взятых образцах осенью 2008 года. По полученным результатам исследований выявлено, что сумма применяемых норм минеральных удобрений внесенных на озимой пшенице и повторной культуре кукурузы должна составляет N-360; P₂O₅-240; K₂O-180 кг/га, такие же результаты баланса получены на других вариантах с применением удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га+ N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га. На II-ФОНе с внесением минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га количество подвижных подвижных форм питательных веществ в пахотном слое почвы соответственно составило 20,5; 29,0 и 168 мг/кг, что соответственно на 2,3; 0,2 мг/кг выше и на 2,0 мг/кг меньше по сравнению исходных показателями. Необходимо отметить, что кукуруза не зависимо от посева в качестве промежуточной или повторной культуры в большом количестве с почвы выносить питательных веществ, что создает необходимость применения высоких норм минеральных удобрений высеваемых культур после неё. Эти мнения доказано и в наших исследованиях, где был создан ФОН с применением норм минеральных удобрений N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га на озимой пшенице. На этом III-ФОНе для оптимальной подкормки кукурузы была достаточно норма минеральных удобрений N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га, где после неё количество оставшего нитратного азота уменьшилось на 0,1 мг/га, фосфора на 0,7 мг/кг и калия на 14 мг/кг по сравнению исходного состояния.

На этом ФОНе с применением высоких норм минеральных удобрений, N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га (вариант 9) количество N-NO₃ в 0-30 см слое почвы составило 22,5; P₂O₅ -28,2 и K₂O 120 мг/кг, что на 0,3; 0,5 мг/кг больше и на 10 мг/кг меньше исходного состояния. Значит, при применении минеральных удобрений высокими нормами в двух же культурах баланс калия в почве бывает неудовлетворительной.

Для сохранения и повышения плодородия почвы, получения высокого. Качественного зерна и сена (зеленой массы) при интенсивной технологии земледелия и рыночной экономике в условиях светлых сероземных почвах Андижанской области на озимой пшенице рекомендуется внесение минеральных удобрений нормой N-180; P₂O₅-120; K₂O-90 кг/га.

Исходя из возможностей фермерских хозяйств применение минеральных удобрений нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га на пшенице, а на повторной культуре кукурузе нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га или при применении минеральных удобрений нормой N-240; P₂O₅-160; K₂O-120 кг/га на пшенице и на повторной культуры кукурузе нормой N-120; P₂O₅-80; K₂O-60 кг/га обеспечивает получение высокого урожая зерна и зеленой массы, а также недопускает резкого снижения плодородия почвы.

Использованная литература:

1.Методика проведения полевых опытов. Ташкент, 2007, 180 с.

2.Ибрагимов Н.М., Мирзаев Л.А., Гофуров Д.У. “Кузги буғдойда қўлланилган турли меъёрдаги азотли ўғитларнинг тупрокдаги нитрат шаклидаги азот ва дон ҳосилига таъсири”. Сборник научный практический конференции, Ташкент, 2011 г.с. 75-77.